

MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Okboyev Olti Yusupovich

TATU Nurafshon filiali katta o'qituvchisi

Ozodaxon Malikova Ravshanbek qizi

TATU Nurafshon filiali talabasi

ozodamalikova17@gmail.com

Annotatsiya. Matematik modellashtirish ob'yektlar va jarayonlarni matematik ifodalar orqali tushunish va tahlil qilish usulidir. Ushbu maqolada modellashtirish turlari va usullari, jumladan, izomorf va gomomorf modellarning farqlari ko'rib chiqilgan. Matematik modellashtirishning asosiy bosqichlari, masalan, ob'yektni o'rganish, matematik modelni qurish, va natijalarni tahlil qilish bosqichlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: modellashtirish, izomorf, gomomorf.

Abstract. Mathematical modeling is a method of understanding and analyzing objects and processes using mathematical expressions. This article discusses the types and methods of modeling, including the differences between isomorphic and homomorphic models. The main stages of mathematical modeling are presented, such as the study of an object, the construction of a mathematical model and the stages of analyzing the results.

Keywords: modeling, isomorphs, homomorphs.

Matematik modellashtirish — bu ob'yekt yoki jarayonning matematik ifodalar orqali tavsifi bo'lib, u ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda qo'llaniladi. Matematik modellashtirishning asosiy xususiyatlaridan biri bu ob'yekt yoki jarayonni abstrakt tarzda tasvirlash imkoniyatidir. Bu, o'z navbatida, turli hisoblash va analiz usullarini qo'llash orqali ma'lumot olish imkonini beradi. Ushbu maqola matematik modellashtirishning asoslari, ilovalari, afzalliklari, qiyinchiliklari va yangi yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgan. Modellashtirish va ob'yekt tushunchalari ilmiy tahlilning muhim qismlari bo'lib, tabiiy va sun'iy dunyo haqidagi tushunchalarimizni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ob'yekt — bu o'zining turli xossa va xususiyatlari bilan belgilanadigan har qanday narsa. Misol tariqasida suv yoki gaz oqayotgan truba, paxta terish mashinasining shpendeli yoki qurilishda ishlatiladigan temir-beton plitalarni keltirish mumkin. Model esa ob'yektni tushunishga yordam beruvchi va uni turli nuqtai nazarlardan ifodalaydigan vosita. Model ob'yektning asosiy xossa va xususiyatlarini aks ettirishi kerak, biroq uning soddaligi ham muhim. A ob'yektni o'rganish uchun unga mos model quriladi. Model o'rganilib, natijalari ob'yektga qo'llaniladi. Modellar ikki asosiy turga bo'linadi: materiallashgan va abstrakt modellar. Materiallashgan modellar

ob'yektning fizik va geometrik xususiyatlarini ifodalaydi. Masalan, kanal yoki stanokning kichiklashgan holati materiallashgan modelga misol bo'ladi. Abstrakt modellar esa inson fikrining mahsuli bo'lib, g'oyalar, tushunchalar, gipotezalar va matematik ifodalarni o'z ichiga oladi. Matematik modellashtirish esa abstrakt modellar turiga kiradi, chunki u ob'yektning matematik til orqali ifodalanishini o'z ichiga oladi. Modellar modellashtirish usuli bo'yicha ikki turga bo'linadi: so'zlashuv-ifodali model (SIM) va matematik model (MM). SIM ob'yektni ifodalovchi iboralar majmuidir, masalan, instruktiv-metodologik hujjatlar va texnik instruktsiyalar. MM esa ob'yektning xossa va xususiyatlarini matematik formulalar va mantiqiy ifodalar orqali tasvirlashdir.

Matematik modellar izomorf va gomomorf modellar turiga bo'linadi. Agar model ob'yektga bir qiymatli moslik o'rnatilsa, u izomorf, aks holda gomomorf deb ataladi. Izomorf model ob'yektning barcha xossalarini to'liq aks ettirishi kerak, bu esa real tizimlarning murakkabligi sababli qiyin bo'lishi mumkin. Gomomorf modellar esa ob'yektning faqat ayrim xossalarini aks ettiradi. Ular kamroq murakkab va soddalashtirilgan bo'lib, amaliyotda ko'proq qo'llaniladi.

Matematik modellashtirish bir qator bosqichlardan iborat:

1. Ob'yektni tushunish va o'rganish: Ob'yektning asosiy xossa va xususiyatlari aniqlanadi.
2. Masalaning matematik modelini yaratish: Ob'yektning asosiy xossa va xususiyatlari matematik ifoda orqali ifodalanadi.
3. Algoritmni ishlab chiqish: Algoritm masalani yechishda bajarilishi kerak bo'lgan qadamlarni o'z ichiga oladi.
4. Kompyuter modeli va dasturini yaratish: Algoritm asosida dastur yoziladi va kompyuter yordamida tekshiriladi.
5. Natijalarni tahlil qilish va baholash: Natijalar grafik yoki sonli ko'rinishda olinadi va ularni tahlil qilish orqali xulosa chiqariladi.

Bu bosqichlarning har biri matematik modellashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ob'yektni tushunish va o'rganish bosqichida ob'yektning asosiy xossa va xususiyatlari, shuningdek, unga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi. Bu jarayonda kam ta'sir etuvchi omillar modelda e'tiborga olinmaydi. Masalaning matematik modeli qurilishi bosqichida ob'yektning asosiy xossa va xususiyatlari matematik apparat orqali ifodalanadi. Bu jarayonda tenglama, tengsizlik, mantiqiy ifoda yoki ularning tizimlari ishlatiladi. Algoritmni ishlab chiqish bosqichida masalani yechishda bajarilishi kerak bo'lgan qadamlar aniq belgilanadi. Algoritmning murakkabligi masalaning o'zidan kelib chiqadi va u bir necha minglab, hatto millionlab amallarni o'z ichiga olishi mumkin.

Kompyuter modeli va dasturini yaratish bosqichida ishlab chiqilgan algoritm biror algoritmik til orqali ifodalanadi. Algoritmik til tanlashda uning soddaligi va

imkoniyat darajasi e'tiborga olinadi. So'nggi bosqichda ob'yektning boshlang'ich qiymatlari dasturga kiritilib, natija olinadi va tahlil qilinadi. Matematik modellashtirishning asosiy afzalliklaridan biri bu iqtisodiy samaradorlikdir. Jarayon yoki obyektning tushunish uchun katta miqdorda resurslar yoki tajribalar talab etilmaydi, jarayon matematik tahlil orqali tushuniladi. Bu, o'z navbatida, ko'plab sharoitlarda vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi. Shuningdek, matematik modellashtirish jarayonini bashorat qilish imkoniyatini yaratadi, bu esa turli jarayonlarni boshqarish va optimallashtirishga yordam beradi. Matematik modellashtirishning yana bir afzalligi — u yordamida turli variantlarni tanlash va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Bu turli yo'llar bilan eksperiment o'tkazmasdan turli natijalarni sinab ko'rish imkonini beradi. Shunday qilib, matematik modellashtirish turli sohalarda muammolarni yechish va jarayonlarni boshqarish uchun samarali vositadir.

Matematik modellashtirish yordamida turli jarayonlarni boshqarish va optimallashtirish mumkin. Bu texnologik jarayonlar turli variantlarni tahlil qilish orqali optimallashtirilishi mumkin. Misol uchun, ishlab chiqarish sanoatida matematik modellashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Matematik modellashtirishning iqtisodiy samaradorligi ham katta ahamiyatga ega. Tajribalar o'tkazish uchun katta miqdorda resurslar talab etilmaydi, bu esa jarayonlarni samarali tahlil qilish va boshqarish imkonini beradi. Matematik modellashtirish orqali tahlil qilingan jarayonlar ko'p vaqt va resurslarni tejashga imkon beradi, bu esa ishlab chiqarish sanoatida iqtisodiy samara beradi. Yangi yo'nalishlar orasida kasr differensial tenglamalarni qo'llash kabi zamonaviy matematik usullar mavjud. Bu usullar turli jarayonlarning yanada aniq va chuqur tushunilishini ta'minlaydi. Misol uchun, fizik yoki kimyoviy jarayonlarda anomal hodisalarni modellashtirish uchun kasr differensial tenglamalar qo'llaniladi. Bu usullar murakkab ob'yektlarni va ularning turli jihatlarini batafsil tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Matematik modellashtirish qiyinchiliklariga qo'shimcha ravishda, modelning haqiqatga qanchalik yaqin bo'lishi ham muhim ahamiyatga ega. Modelning adekvatligi yoki to'g'riligi shuni anglatadiki, u ob'yektning asosiy xossa va xususiyatlarini to'liq aks ettiradi. Modelning adekvatligini ta'minlash uchun model qurilishida qat'iy ilmiy usullar va yondashuvlardan foydalaniladi. Matematik modellashtirishda boshqa qiyinchilik — bu matematik apparatning murakkabligi va uni amalda qo'llashning qiyinchiliklari. Ba'zi hollarda, murakkab matematik usullarni qo'llash uchun yuqori darajadagi matematik bilim talab qilinadi. Shu sababli, matematik modellashtirishda professional mutaxassislarining malakasi va tajribasi muhim ahamiyatga ega. Matematik modellashtirishning yangi yo'nalishlari orasida zamonaviy kompyuter texnologiyalari va sun'iy intellekt usullarining qo'llanilishi ham muhimdir. Kompyuter texnologiyalari matematik modellashtirishni tezlashtirish va avtomatlashtirish imkonini beradi, bu esa murakkab jarayonlarni tahlil

qilish va modellashtiradi. Sun'iy intellekt usullari esa modellarning yanada moslashuvchan va dinamik bo'lishiga imkon beradi.

Matematik modellashtirish ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda qo'llaniladi. Fizika, kimyo, biologiya, iqtisodiyot, ekologiya va boshqa ko'plab fanlar matematik modellashtirish yordamida samarali natijalar qo'lga kiritmoqda. Matematik modellashtirish tabiiy jarayonlarni tushunish, jarayonlarni bashorat qilish va turli muammolarga yechim topish imkonini beradi. Fizikada matematik modellashtirish ob'yektlarning dinamikasini va ulardagi o'zgarishlarni tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Bu turli fizik hodisalarni tahlil qilish va ularni bashorat qilish imkonini beradi. Misol uchun, mexanikada harakat tenglamalarini tahlil qilish yoki kimyoda kimyoviy reaksiyalarni modellashtirish matematik modellashtirishning asosiy ilovalaridandir. Biologiyada matematik modellashtirish genetik jarayonlar, hujayra dinamikasi, va boshqa biologik hodisalarni tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Bu jarayonlar matematik modellar orqali tushuniladi va turli biologik hodisalarni bashorat qilish imkonini beradi. Ekologiya va atrof-muhit fanlarida matematik modellashtirish tabiat jarayonlarini tahlil qilish va ekologik muammolarni yechish uchun qo'llaniladi. Bu jarayonlar matematik modellar orqali atrof-muhitdagi o'zgarishlarni bashorat qilish va tabiatni muhofaza qilish choralarini ishlab chiqish imkonini beradi. Matematik modellashtirish texnologik rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Sanoat va ishlab chiqarishda matematik modellashtirish yordamida jarayonlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish mumkin. Masalan, neft va gaz sanoatida matematik modellashtirish suyuqliklarning g'ovak muhitda harakatlanish jarayonlarini tahlil qilish va boshqarish uchun ishlatiladi. Bu jarayonlar neft va gaz konlarida samarali qazib olish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish uchun muhimdir.

Matematik modellashtirish sanoat jarayonlarida turli parametrlarni tahlil qilish va optimallashtirish imkonini beradi. Bu jarayonlar orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va resurslarni tejash mumkin. Shu sababli matematik modellashtirish texnologik rivojlanishda muhim vositadir. Matematik Modellashtirishning Ilmiy Ahmiyati Matematik modellashtirish ilmiy bilimlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Matematik modellar yordamida turli ilmiy hodisalarni tahlil qilish va bashorat qilish mumkin. Bu jarayonlar orqali ilmiy muammolarni yechish va yangi ilmiy tushunchalarni rivojlantirish mumkin. Fizika, kimyo, biologiya, iqtisodiyot, va boshqa ko'plab fanlar matematik modellashtirish asosida o'z ilmiy tadqiqotlarini olib bormoqda. Matematik modellar yordamida ilmiy tadqiqotlarda yangi yo'llar topish va turli ilmiy hodisalarni tushunish imkonini beradi.

Xulosa

Matematik modellashtirish — bu ilmiy va amaliy sohalarda samarali va kuchli vosita. U ob'yekt yoki jarayonning matematik ifodalar orqali tavsifi bo'lib, ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Matematik modellashtirish

yordamida jarayonlarni tushunish, bashorat qilish va turli muammolarga yechim topish imkonini beradi. Matematik modellashtirishning asosiy afzalliklari iqtisodiy samaradorlik, jarayonlarni boshqarish va optimallashtirish imkoniyatidir. Ushbu usul ko'plab sohalarda samarali natijalar qo'lga kiritishga yordam beradi. Shu sababli matematik modellashtirish ilmiy va texnologik rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Matematik modellashtirishda qiyinchiliklar va yangi yo'nalishlar mavjud. Modelning murakkabligi va uning haqiqiy hayotga qanchalik yaqin bo'lishi matematik modellashtirishning muhim omillaridan biridir. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari va sun'iy intellekt usullari matematik modellashtirishni yanada tezlashtirish va samarali qilish imkonini beradi. Shuning uchun matematik modellashtirish kelajakda ham ko'plab sohalarda qo'llanilishi va yangi ilmiy yutuqlarni keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova Xabiba Xamdamovna. Matematik model va modelashtirish/ URL: [Mavzu. Ob'ekt tushunchasi. Model turlari. Matematik modellashtirish va uning bosqichlari. Reja: \(tiame.uz\)](#)
2. Matematik modellashtirish bizga nima beradi? Internet resurs: <https://www.samdu.uz/uz/news/52056>
3. Gershenfield N. The nature of mathematical modeling, Cambridge University Press.
4. Tulkin Islamovich Primov. Matematik modellashtirishning umumiy prinsiplari / «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: 6
4. Nazarova Sh. A. Matematik modellashtirish va matematik modelni yaratish jarayoni / Journal of universal science research. URL: [Nazarova Shahnoza Abdusamadovna 1284-1290.pdf](#)
4. Raxmankulova B.O., Ziyaeva Sh.K., Kubyashev K.E. "Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish", O'quv qo'llanma. TIQXMMI, 2020